

МУЗЕЙЛАРНИНГ БАДИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Х.Х.Жураев Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

*Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси кафедраси профессори
вазифасини бажарувчи, санъатшинослик номзоди. jurayevhamza876@gmail.com*

*Нургул Абдугафорова Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси таълим
йўналиши 101-гуруҳ талабаси*

Аннотация: Ушбу мақолада таълим тизимидаги ўқув-тарбия муассасалари ва музейлар фаолиятининг алоқадоллиги, ва ўқувчиларни маънавий меросга ҳурмат руҳида тарбиялашда аجدодларимиз яратган тасвирий ва амалий санъат асарларининг аҳамияти, унинг таълим тария жараёнида, музейларда экскурсияларнинг ўзига хос жиҳатлари, музей экспонатларида сақланаётган асарларининг муаллифлари ҳақида визуал ўзлаштириш орқали билим ҳамда кўникмаларни эгаллаш тўғрисида фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: бадий таълим, бадий тафаккур, изланишлар қамрови, музейлар, маънавий бойлик, маънавий мерос, хуфёна мулоқот, экспозиция, эстетик тарбия, тарихий обидалар.

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность деятельности образовательных учреждений и музеев в системе образования, а также значение изобразительных и практических произведений искусства, созданных нашими предками, в воспитании учащихся в духе уважения к духовному наследию, его образовательному наследию при этом описываются особенности экскурсий в музеях, авторы произведений, хранящихся в музейных экспонатах, приобретение знаний и умений методом визуального усвоения.

Ключевые слова: художественное образование, художественное мышление, сфера исследования, музеи, духовное богатство, духовное наследие, тайное общение, экспозиция, эстетическое воспитание, исторические памятники.

Abstract: In this article, the relevance of the activity of educational institutions and museums in the educational system, and the importance of visual and practical works of art created by our ancestors in educating students in the spirit of respect for spiritual heritage, its educational in the process, specific aspects of tours in museums, about the authors of the works stored in the museum's exhibits, about the acquisition of knowledge and skills through visual assimilation.

Keywords: artistic education, artistic thinking, scope of research, museums, spiritual wealth, spiritual heritage, secret communication, exposition, aesthetic education, historical monuments.

In article is lightened issues of joint activity of schools and museum in students' education in spirit of the respect to cultural heritage of their folk. There are determined main directions of common work of schools and museums for the organization of excursion into museums to promoting of historical knowleges and increasing students' cultural level.

Keywords: museum employees, spiritual wealth, exposures museum, museum and education, cultural education, respect to spiritual inheritance.

Истиклол даври Ўзбекистан тарихида янги саҳифа очилганлиги билан эътиборга моликдир. Республикамизда маънавий - ғоявий йўналишларнинг янгича шаклланиши ўз навбатида, ҳозирги давр санъатининг барча соҳаларидаги самарали таъсири ижодий изланишлар қамровини кенгайтириб, бадиий тафаккур ривожини жадаллаштирди.

Ҳар қандай жамият тараққиёти ва маънавияти юксалишининг бош омили таълимдир. Шу туфайли давлатимиз сиёсатида таълим, уни ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш масалалари муҳим ўрин эгаллайди

Маълумки, инсонни етук маънавийт салоҳиятини шакллантиришда барча санъатлар қатори тасвирий санъатнинг ҳам аҳамияти беқиёсдир. Бизнинг назаримизда кишилар санъатнинг барча турларидан завқ олишни билишсагина бу жараён самарали кечади. Айтайлик жозибадор куй ва кўшиқ эшитганда, гўзал рақс томоша қилганда қанчалик завқ олиб хордиқ чиқарсак ўзига хос ечимга эга бўлган, чиройли ранглар колорити (уйғунлиги) да берилган рангтасвир асарини кўрганда ҳам шунчалик маънавий озуқа олишга ўрганишимиз керак. Демак, кино ва концерт залларига бориш билан бир қаторда, кўргазма заллари, расмлар галереяси ва музейларга ташриф буюриш ҳам мақсадга мувофиқдир.

Таълимни инсонпарварлаштириш шахснинг маънавий дунёсини бойитишга қаратилганлиги муносабати билан, ўқитишнинг шакл ва методларини янгилаш ва замонавий педагогик технологиялар асосида таълимга инновацион ёндашиш ўз аксини топган.

Музейлар аждодлардан мерос бўлган бойликни келажак авлодга етказиб берадиган илмий, маънавий-маърифий хазина. Йиллар давомида бойиб, тўлиб бораверадиган бу хазина фақатгина маданий кадриятлар намойишигина бўлиб қолмай, узоқ тарих саҳифаларидан сўзловчи бебаҳо китоб ҳамдир.

Педагогика олий таълим муассасаларида педагог-кадрлар тайёрлашда уларни ҳам мактаб, ҳам музейларда экспозициялар билан ишлаш учун ўқитиш масаласи ва бу масалани ечишда музейларнинг ҳозирги даврда маълум бир таълим муассасаси

сифатида фаолият юритишига ҳам тўғри келади. Бунда музейлар олий таълим муассасаларининг фан соҳалари бўйича музейлар билан ўзаро алоқа ўрнатишида шартномалар асосида иш кўришлари мақсадга мувофиқ. Масалан, тасвирий санъат факультетлари санъат, халқ амалий санъати музейлари билан ҳамкорликни йўлга қўйишлари самарадорликни ошириш омилаидан бири ҳисобланади.

Агар музей ходимларининг ишлари мактаб ўқитувчилари фаолиятлари билан уйғунлашиб ҳамкорликда олиб борилса, музейларда дарс пайтларида ўрганадиган, лекин амалда кўрмаган нарсалари билан танишадилар. Бунда, албатта, музейлар экспозициялари билан ишлаш жараёнида унинг ўзига хос хусусиятларига эътибор бериш муҳим аҳамиятга эга.

Бунда қуйидагиларга амал қилиш шубҳасиз яхши натижалар беради:

1. Музейлардаги машғулотлар маълум таълимий ва тарбиявий мақсадда амалга бажарилиши зарур.

2. Танланган материаллар ўқувчиларга тушунарли ва уларнинг билиш фаолиятини ривожлантиришга мослиги ҳисобга олиниши керак.

3. Машғулот учун танланган экспозициялар маълум фан мавзулари асосида бўлиши мақсадга мувофиқ.

4. Музейларда машғулотлар учун танланган манбалар бадиий юксак асарлар бўлиши ва ёшларда мазкур моддий ҳамда маънавий бойликларга ихлос, фахр туйғуларини уйғотиши керак.

5. Музейлар билан алоқа мунтазам, изчил бўлиши лозим. Маълумки, ҳар бир фан асоси у ёки бу ижтимоий даврнинг муҳим воқеалари билан боғлаб ўрганилганда, адабиёт, санъат, тарихий воқеалар ўша даврдаги муҳим воқеалар, адабиёт ва санъат намояндаларининг ўз замонасида тутган ўрни, киритган янгилиги унинг ижтимоий ҳаёт билан бир қаторда ривожланиб, тараққий этганлиги ҳақида ҳам маълумотлар берилади.

Дастгохли рангасвирнинг ихлосманди асарни кўриш ва талқин қилиш жараёнида рассом (муаллиф) билан хуфёна мулоқотга киради. Унинг (рассом) ички эҳтирослари, орзу-умидлари полотнода ўз ифодасини топганлигини кўради. Боз устига рангасвир асарлари анча-мунча ранглари ўзгариб чиққан рангли иллюстрация (альбом, плакат, каталог ва х.к) лар орқали билгандан кўра ҳашаматли ўзига хос жиҳатли кўргазма заллари, музейлар ва расмлар галерияларида тўғридан-тўғри асарнинг асл нусхасини кўриш ва идрок қилиш ўзгача тароват касб этади. Шу боисдан ҳам музейларда ташкил этилган турли хил кўргазмалар ҳам бадиий-эстетик, ҳам илмий-услубий жиҳатдан чуқур маъно ва мазмун касб этади.

Музейларнинг таълим-тарбияга йўналтирилган музей педагогикасига мактаблар таълим-тарбия жараёнининг таркибий қисми сифатида қараш ҳозирги даврда ўқитувчиларни инновацион фаолиятга тайёрлашда айниқса долзарб бўлиб

қолмоқда. Бу борада мактаб ўқитувчилари ҳамда тасвирий ва амалий санъат бўйича фаолит кўрсатаётган олий таълим педагоглари ўқув-тарбия жараёнларини музей ходимлари билан биргаликда режалаштиришда қуйидагиларни ҳисобга олишлари зарур: - ўқувчиларда маънавий меросга ҳурматни тарбиялашда музейлардаги тарихий, адабий, санъат намуналарини изчил ўрганишни улар онгига сингдириш; - маънавий мероснинг тарихий илдизларини билишга доир кўникма ва малакаларни пайдо қилиш; - ҳар бир тарихий, адабий, санъат асарларининг ижодкори, унинг ўзига хос хусусиятини англаб етишни шакллантириш; - тарихий, адабий, санъат намуналарини бир бутун, яхлит маънавий мерос сифатида тушунишларига эришиш.

Бадий жараённи шиддатли ва серҳаракат келганлиги тасвирий санъатнинг рангтасвир турида яққол намоён бўлади. 1991 - 2006 йиллар ва ундан кейинги даврларда намойиш этилган барча кўرғазмалар шуни таъкидлайдики, мазкур давр рангтасвири услуб ва композицион ечимнинг хилма-хиллиги (ранг-баранглиги) билан алоҳида ажралиб туради. Бу эса рангтасвир мусаввирларига ижодий эркинлик, шунингдек бадий тасвирни яратишда шакл ва воситаларни мустақил танлаш имконини яратиш кўп жиҳатдан даврга боғлиқдир.

Мусаввир бирон бир асар яратибдики, албатта унинг маънавий моҳиятига, қайсидир томонлари билан томошабинга таъсир этишига ҳамда келажак авлодга узок йиллар давомида хизмат қилишига аҳамият беради. Бундай нафис асарларни асрлар давомида биз авлодларга етиб келишида шубҳасиз музейлар, кўрғазма заллари ва расмлар галереяларининг хизмати бениҳоя каттадир. Тасвирий санъатнинг роли тасвир жанри жуда бой меросга эга бўлиб, жаҳоннинг йирик музейларини олиб қарайдиган бўлсак, Фарб мамлакатларининг буюк рассомлари Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти ва бошқаларнинг нодир асарлари сақланиб келинмоқда. Юртимиздаги музейларнинг хусусан Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasi O'zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi нафақат тарихий ёдгорликларини ёки амалий санъат дурдоналарини сақлашда балки, Ўзбекистонда яшаб ижод қилган машхур рассомларнинг ижод намуналарини сақлашда ва уларни томошабин эътиборига ҳавола этишда ўзининг беқиёс ҳиссасини кўшиб келмоқда. Музей экспозицияларидаги рангтасвир намуналари кишига эстетик завқ бағишлаши билан биргаликда, қайсидир даврларни ўрганишга ёки табиатнинг кўркем манзараларини билишга ундайди. Мусаввир кўли билан бунёд этилган бундай санъат асарлари экспозицияга вақти-вақти билан яъни бирон бир байрам тантаналари муносабати билан ёки маълум бир юбилейлар муносабати билан тақдим этилади. Бундан ташқари музей галереясида турли рассомлар кўрғазмалари ўтказилиб турилади. Самарқанд музейидаги рангтасвир залидаги бир-биридан қизиқарли ва эътиборли асарларни кўздан кечирар эканмиз, беихтиёр ўша рассомнинг ўз олами, унинг дунёқарашини ва фалсафий фикрларини илғаб олгандек бўламиз.

Бадиий жараённи шиддатли ва серҳаракат келганлиги тасвирий санъатнинг рангтасвир турида яққол намоён бўлади. 1991 - 2006 йилларда намоёиш этилган барча кўргазмалар шуни таъкидлайдики, мазкур давр рангтасвири услуб ва композицион ечимнинг хилма-хиллиги (ранг-баранглиги) билан алоҳида ажралиб туради. Бу эса рангтасвир мусаввирларига ижодий эркинлик, шунингдек бадиий тасвирни яратишда шакл ва воситаларни мустақил танлаш имконини яратиш кўп жиҳатдан даврга боғлиқдир.

Эски кўчалар, тарихий обидаларнинг эски кўриниши ва гўзал табиат манзаралари дарёлар, тоғлар, боғлар, чўл ва бепоён кенгликлар шундай моҳирлик билан ишланганки, бундай асарларни томоша қилиш баробарида ўша замонга саёхат қилгандек бўлади киши. 50-йиллардан кейин рангтасвир жанри янада гуллаб яшнади десак муболаға бўлмайди. Чунки бу даврда жудаям нодир ва бебаҳо асарлар яратган рассомлар етишиб чикди.

Ўзбекистон халқ рассоми Рахим Ахмедов ана шу дарғалардан биридир. Рассом ўз ижодини маълум муддат Самарқандда ҳам давом эттирган. Унинг “Самарқанд кўчалари” 1963 й., “Сурхондарё аёли”, “Карима” каби бир қанча асарлари Самарқанд музей фондида ва экспозицияда сақланиб келинмоқда. Рассомнинг биргина “Сурхондарё аёли” картинасини кўздан кечирар эканмиз, асардаги сурхондарёча миллий кийими, юзидаги ажинларнинг аниқ кўриниши ва тақинчоқларнинг ҳам моҳирона ифодаланганлигини кўришимиз мумкин, лекин оддий кўз билан қаралса бу оддий бир кекса аёлнинг суратидек туюлади. Аммо мусаввир бундай фикрни рад этиб, асардаги сурхондарёлик аёлнинг ўта жонли ва эътиборни тортадиган даражада ифодалаган.

Бундан ташқари Ч.Ахмаров, Р.Чориев, Ж.Умарбеков, Б.Жалолов ва бошқа рассомларнинг баъзи ижод намуналари ҳам мазкур музейда сақланадики бундай асарларнинг ўз жилоси ва нафислиги алоҳида аҳамият касб этади.

Музейда Самарқандлик рассомларнинг ҳам кўплаб ижод намуналари сақланадики, булар асосан Л.Бурэ, Ч.Ахмаров, А.Исаев, Р.Темуров ва бошқалар. Аслидин Исаев асосан фалсафий асарларни моҳирона ифодалайди. Рассомнинг биргина “Тўй”, “Ўрик”, “Оқшом”, “Байрам” асарларини оладиган бўлсак, “Бобо ва набира”, “Автопортрет” сингари асарлардагидек аниқ реаллик эмас, балки фалсафий фикрлаш илгари сурилган.

Турли хажмдаги ва турлича бадиий қийматга эга бўлган рангтасвир асарларнинг муаллифлари ҳам салоҳиятли мусаввирлар бўлишига қарамасдан жанрлари ва мавзу моҳиятига қараб бадиий эстетик ҳамда айрим жиҳатлари билан этнографик аҳамиятга эга

Юқоридаги фикрлар асосида шундай хулоса қилиш мумкинки, музей муҳитида болалар тарбияланади, яъни эстетик идрок этиш, музей маданияти, бадиий дид шаклланиши асосида тарбия берилади. Ижодкор шахс камолотга эришиб

ривожланади, шунингдек, музей ёдгорликларини кўриш, эшитиш, маълумот олиш орқали билиш (таълим олиш) фаолияти шаклланади. Демак, музей ва мактаблар шароитида педагогик фаолият – таълим-тарбия ва ривожланишнинг яхлит мажмуи бўлиб, шахсни эстетик тарбиялаш, билим бериш ва ривожланишига асос бўлиб хизмат қилади. Буларнинг барчаси музей ва таълим жараёнини ўзаро алоқадорликда олиб боришда, ўқувчиларни музейлар воситасида маънавий меросга хурмат руҳида тарбиялаш методикасига эга педагог кадрларни ҳамда таълим муассасалари раҳбар кадрларини тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш педагогикасининг муҳим соҳаси сифатида такомиллаштиришда инновацион ёндашувни тақозо этади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни. // Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Т.: «Шарқ», 1997. –20–29-б.
2. Ўзбекистон Республикаси Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. // Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Т.: «Шарқ», 1997. –31–61-б.
3. Панкратова Т.Н. Чумалова Т.В. Занятия и сценария с элементами музейной педагогики для младших школьников: первые шаги в мир культуры. Учебное пособие. – М.: «Владос», 2000. –С. 160.
4. Столяров Б.А. Музейная педагогика: история, теория, практика. Учебное пособие. – М.: «Высшая школа», 2004. –С. 216.
5. Назарова С. И. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА И МУЗЕЕВ ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 4 (33) 2012
6. Грусман В. М. Музей как институт формирования исторической памяти // Известия Российского государственного педагогического университета им.А. И. Герцена. – 2007. – №35. – С. 92–99.